

Evidencia 4

**CAPITULO VI EL DOMINIO ESPACIAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS
ESTADOS**

**CAPITULO VII SOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS
INTERNACIONALES**

Karen Monserrath Galván Ramírez 2113950

Iker Frausto Gaona 2053040

Neyla Jimena Barrios Ramírez 2098614

Luz Ximena Pérez Delgadillo 2048378

Camila Patricia de la Rosa Garza 2039357

Ángel Rodrigo Hernández Velazquez

Grupo: 604

Docente: López Mejía Dave Alexander

25 de abril de 2026

NOTICIA: “INE NL lanza convocatoria para elegir consejeros electorales”

Consulta Monterrey

Introducción

En este trabajo se analizarán principalmente los capítulos 6 y 7 del manual, los cuales tratan dos temas centrales del Derecho Internacional: el dominio espacial de las actividades de los Estados y la solución pacífica de los conflictos internacionales. Estos apartados permiten comprender, por un lado, cómo el Derecho Internacional organiza jurídicamente los espacios donde actúan los Estados (como el territorio, el mar, el espacio aéreo y el espacio exterior) y, por otro, cómo establece mecanismos formales para resolver controversias sin recurrir a la fuerza.

El capítulo 6 explica que la soberanía estatal existe, pero no es absoluta, porque cada espacio tiene reglas específicas que delimitan la actuación de los Estados. El capítulo 7, por su parte, muestra que los conflictos entre Estados deben resolverse mediante negociación, mediación, arbitraje, jurisdicción internacional y otros medios pacíficos, reforzando la idea de que el orden internacional depende del respeto a normas y procedimientos, ambos capítulos demuestran que el Derecho Internacional busca organizar el poder y evitar la violencia mediante límites jurídicos claros.

Además, en este trabajo se presentará la relación que existe entre esos temas con la noticia sobre la convocatoria del INE en Nuevo León para elegir consejeros electorales, ya que esa noticia se vincula con los capítulos estudiados porque también refleja la importancia de delimitar competencias, organizar instituciones y resolver los conflictos dentro de un marco legal y pacífico. Básicamente, tanto el manual como la

noticia muestran que la vida jurídica depende de reglas, instituciones y procedimientos que dan orden y legitimidad a la actuación de las autoridades.

Desarrollo

El capítulo 6 y el capítulo 7 del manual están conectados por una misma lógica: el Derecho Internacional no solo dice quién manda, sino también dónde puede mandar y cómo deben resolverse los conflictos cuando ese mando se disputa. El capítulo 6 estudia el dominio espacial de los Estados, es decir, el territorio, el mar, el espacio aéreo y el espacio exterior, mientras que el capítulo 7 explica los mecanismos para resolver controversias sin recurrir a la fuerza, juntos muestran que el orden jurídico internacional se basa en dos pilares: la delimitación del espacio y la pacificación de los conflictos.

Ambos capítulos enseñan que la soberanía estatal no es absoluta; el Estado tiene poder, sí, pero ese poder está rodeado de límites, reglas y procedimientos, esa misma idea aparece, aunque en otro nivel, en la noticia del INE en Nuevo León, porque la convocatoria para elegir consejeros electorales busca precisamente ordenar una institución, darle legitimidad y evitar que el conflicto político se resuelva fuera de la vía jurídica.

El capítulo 6 aborda el dominio espacial de las actividades de los Estados, lo que significa que estudia los espacios donde cada Estado ejerce su autoridad y las reglas jurídicas que delimitan ese ejercicio, dentro de este apartado se analiza el territorio del Estado, el derecho del mar, los ríos y canales internacionales, así como el espacio aéreo y el espacio cósmico.

Por lo tanto, el capítulo explica que la soberanía estatal existe, pero no es ilimitada, ya que el Derecho Internacional establece restricciones para evitar conflictos y para organizar el uso de los espacios compartidos.

A partir de ello, se puede observar que el territorio es la base material del Estado, porque ahí se ejerce la autoridad sobre la población, los recursos y la actividad jurídica. No obstante, esa soberanía territorial no significa que el Estado pueda actuar sin límites, ya que debe respetar tratados, normas consuetudinarias y principios generales del Derecho Internacional.

En este sentido, la noticia sobre la convocatoria del INE en Nuevo León se relaciona porque también trata de la organización de una autoridad dentro de un espacio territorial concreto, de este modo, así como el Derecho Internacional delimita hasta dónde llega la competencia de un Estado, el INE delimita el espacio institucional en el que funcionarán los consejeros electorales.

Asimismo, el manual explica que la soberanía territorial incluye la tierra firme, las aguas interiores y el espacio aéreo, pero que dicha soberanía está jurídicamente limitada por normas internacionales, lo cual es muy importante porque muestra que ningún Estado (aunque tenga soberanía y cierta libertad) puede ejercer su poder de manera arbitraria sobre todos los espacios que controla.

Además, el Derecho Internacional busca evitar que un Estado imponga su voluntad sin tomar en cuenta a otros actores ni las reglas compartidas, porque se supone que, cumpliendo con esto, se evitaría que otro Estado o incluso el mismo, termine por verse afectado. Relacionándolo con la noticia, la convocatoria del INE también refleja

esa idea de limitación y orden, ya que la designación de consejeros electorales no depende de una decisión improvisada, sino de un procedimiento formal que aun que muchas veces no se cumple o no es tan transparente como debería, debe respetar reglas previamente establecidas. Por lo tanto, tanto en el manual como en la noticia se observa que la autoridad necesita límites para ser legítima.

Por otra parte, el capítulo 6 desarrolla ampliamente el derecho del mar, uno de los temas más importantes del dominio espacial, en este punto se distinguen el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, la alta mar y la Zona, cada una con un régimen jurídico distinto. Así, el mar no se entiende como un espacio uniforme, sino como un conjunto de zonas con diferentes niveles de soberanía, jurisdicción y libertad .

En consecuencia, a lo antes mencionado, el manual demuestra que el Derecho Internacional, por más complicado y tenso que pueda llegar a ser, tiene como finalidad repartir el uso del mar de manera equilibrada entre los intereses del Estado ribereño y los de la comunidad internacional.

De la misma manera, la noticia puede relacionarse con esta estructura, aunque no trate de temas marítimos de forma directa, la razón es que la convocatoria del INE también organiza un espacio institucional a partir de competencias específicas, tal como el derecho del mar organiza espacios según su función jurídica.

En otras palabras, así como el mar territorial pertenece de forma especial al Estado ribereño, en el ámbito electoral cada autoridad tiene un ámbito concreto de actuación que no puede ser invadido arbitrariamente por otra. Por ello, ambos textos transmiten

la idea de que la organización jurídica del espacio evita conflictos y da certeza a quienes participan en él.

Ahora bien, el capítulo 7 se enfoca en la solución pacífica de los conflictos internacionales, y aquí el manual nos enseña que las controversias deben resolverse por medios como la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y la jurisdicción internacional, sin embargo, lamentablemente en muchos conflictos esto no ocurre de tal manera, y se termina recurriendo a la guerra que es la última “herramienta” para resolver alguna disputa. En consecuencia, el derecho internacional ofrece mecanismos para que los Estados no recurran a la fuerza, sino al diálogo y a las instituciones, esto es fundamental porque la paz entre los Estados no depende solo de la voluntad política, sino también de procedimientos jurídicos que permitan encauzar las diferencias.

A la vez, el capítulo 7 explica que la negociación es el medio más flexible, ya que permite a las partes dialogar directamente para alcanzar una solución aceptable. Luego, aparecen los buenos oficios y la mediación, donde un tercero ayuda a acercar posiciones, finalmente el manual aborda la conciliación y la investigación, que sirven para aclarar hechos y formular propuestas de solución.

Todo ello se relaciona con la noticia porque la convocatoria del INE también funciona como un mecanismo institucional para prevenir o resolver conflictos, ya que permite organizar una autoridad con legitimidad y así evitar las tensiones que ocurren muy seguido posteriormente en el proceso electoral, por tanto, la noticia refleja en el ámbito interno la misma lógica que el capítulo 7 presenta a nivel internacional: resolver desacuerdos mediante procedimientos pacíficos y no por imposición.

De manera similar, el capítulo 7 estudia el arbitraje, que consiste en someter un conflicto a un tribunal imparcial cuya decisión es obligatoria para las partes, esto resulta muy relevante porque convierte la disputa en un problema jurídico y logra evitar que no se convierta en una confrontación política o militar.

Además, el manual también analiza la jurisdicción internacional, especialmente la Corte Internacional de Justicia, que cumple la función de resolver controversias entre Estados, aun que muchas veces nosotros como estudiantes pensemos que a causa de las guerras o tensiones que ocurren en el plano internacional, no exista como tal un protocolo a seguir o una autoridad a quien recurrir, si la hay, sin embargo, debemos de estar conscientes que cada país siempre va a luchar por sus intereses, necesidades y prioridades, lo que ciertamente dificulta mucho mas llegar a una solución dentro de una controversia.

Relacionándolo con la noticia, el INE actúa de forma parecida dentro del sistema electoral, ya que su convocatoria ayuda a definir quiénes serán los encargados de garantizar reglas claras y decisiones confiables en el proceso local, en otras palabras, así como la CIJ ofrece una vía de solución jurídica a los conflictos entre Estados, el INE ofrece una vía institucional para resolver tensiones dentro de la organización democrática.

Igualmente, el capítulo 7 resalta que las organizaciones internacionales, especialmente la ONU, aunque no ha podido ser de gran ayuda en conflictos recientes, sigue siendo clave para la solución pacífica de controversias, esto se debe a que instituciones como la mencionada, crean foros de diálogo, promueven recomendaciones y ayudan a evitar que los conflictos escalen.

En ese mismo sentido, la convocatoria del INE en Nuevo León puede entenderse como una acción institucional orientada a fortalecer la confianza en el proceso electoral (que siempre es muy criticado) (y a mantener la estabilidad política, así, la noticia se vincula con la idea de que las instituciones son necesarias para encauzar las diferencias y preservar el orden social.

El manual señala que la negociación es el medio más simple y flexible para resolver controversias, mientras que la mediación incorpora la intervención de un tercero que facilita el acuerdo. Ambos mecanismos descansan en la idea de diálogo y voluntad de llegar a una solución. Son instrumentos muy importantes porque evitan la imposición y permiten construir acuerdos duraderos.

La noticia puede relacionarse con este apartado porque la convocatoria del INE funciona como una especie de mediación institucional: establece reglas, abre participación y organiza un proceso para que el conflicto no se convierta en ruptura. Aunque no haya un tercero internacional, sí existe una autoridad que encauza el procedimiento y evita que la disputa política se salga de control. Igual que en el Derecho Internacional, lo importante no es eliminar el conflicto, sino darle una vía legítima de resolución.

El capítulo 7 también estudia el arbitraje y la jurisdicción internacional, que son medios en los que un tercero imparcial resuelve la controversia mediante una decisión obligatoria. Estos mecanismos son esenciales porque convierten el conflicto en un asunto jurídico, no en una confrontación de poder. La Corte Internacional de Justicia y otros tribunales cumplen justamente esa función en el sistema internacional.

Esto se relaciona con la noticia porque el INE actúa como un árbitro institucional dentro del sistema electoral. Su papel es parecido al de un órgano jurídico imparcial que organiza el proceso y le da certeza a los participantes. Así como la CIJ resuelve disputas entre Estados, el sistema electoral busca que las diferencias políticas se resuelvan dentro de una estructura legal y no por la fuerza.

El capítulo 7 también destaca que las organizaciones internacionales, como la ONU, ayudan a resolver conflictos y a mantener la paz. Estas instituciones no solo intervienen cuando ya hay un problema, sino que también previenen tensiones mediante normas y procedimientos. Su importancia radica en que crean un marco de cooperación y estabilidad.

La noticia se vincula con esta idea porque el INE, aunque es una institución nacional, cumple una función parecida dentro del sistema democrático mexicano. Su tarea es garantizar que el proceso electoral se desarrolle con orden, legalidad y confianza. En ese sentido, la convocatoria para consejeros electorales fortalece una estructura institucional que ayuda a prevenir conflictos políticos, del mismo modo que las organizaciones internacionales ayudan a prevenir conflictos entre Estados.

Cada apartado de los capítulos 6 y 7 se relaciona con la noticia porque ambos textos hablan de orden, delimitación, legitimidad y solución institucional de conflictos. El capítulo 6 enseña que el espacio de acción debe estar claramente definido; el capítulo 7 enseña que los desacuerdos deben resolverse por vías pacíficas; y la noticia del INE muestra cómo esas ideas también se aplican en la organización política interna.

Por eso, la relación entre ambos no es solo temática, sino también conceptual: en ambos casos, el derecho sirve para evitar el caos y garantizar el funcionamiento correcto de las instituciones.

Conclusión

En conclusión, el estudio de los capítulos 6 y 7 permite comprender que el Derecho Internacional regula tanto los espacios de actuación de los Estados como las formas en que deben resolver sus conflictos. El capítulo 6 enseña que el territorio, el mar, los ríos, el espacio aéreo y el espacio cósmico están sometidos a regímenes jurídicos específicos, mientras que el capítulo 7 demuestra que la paz internacional se sostiene mediante mecanismos como la negociación, la mediación, el arbitraje y la jurisdicción internacional.

A partir de este análisis, aprendí que el poder de los Estados siempre está limitado por el derecho y que la convivencia internacional solo puede mantenerse cuando existen normas claras para regular el espacio y para resolver controversias de manera pacífica. También comprendí que la soberanía no significa actuar sin restricciones, sino hacerlo dentro de un sistema jurídico que protege el orden, la cooperación y la estabilidad internacional.

Finalmente, la relación con la noticia del INE en Nuevo León refuerza esta idea, porque muestra que incluso en el ámbito interno también es necesario organizar instituciones, definir competencias y establecer procedimientos legales para evitar conflictos y garantizar legitimidad. De esta forma, tanto el manual como la noticia

enseñan que el derecho cumple una función esencial: poner límites al poder, dar solución a las disputas y mantener el orden por medios pacíficos.

El capítulo 7 muestra que la solución pacífica no es una simple recomendación moral, sino una obligación jurídica del Derecho Internacional, por ello, los Estados deben acudir primero a medios diplomáticos y jurídicos antes de considerar cualquier medida coercitiva; esta enseñanza puede trasladarse a la noticia, porque el INE busca precisamente que los procesos políticos se desarrollen dentro de un marco legal y pacífico, sin recurrir a imposiciones externas ni a conflictos de poder.

Referencias

LIBROS

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

CAPÍTULOS DE LIBRO

Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>

López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>

López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>

López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.ª ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.ª ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.ª ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.ª ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.ª ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.ª ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

ARTÍCULOS DE REVISTA

Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>

del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alternativo de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>